

**OLIJ TA'LIM MUASSASALARIDA "MILLIJ MUSIQA CHOLG'ULARI"
ANSAMBLLARINI TASHKIL ETISH HAMDA ANSAMBL IJODIJ FAOLIYATI
MASALALARI**

Bahtiyorjon Yoqubjon o'g'li G'iyosov

Namangan davlat universiteti San'atshunoslik kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: giyosovbahtiyorjon@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15359805>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada oliy ta'lim muassasalarida milliy musiqa cholg'ulari ansamblarini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy hamda ilmiy-nazariy asoslari o'rganilgan. Ansamblarni tashkil etishda hududlar kesimida musiqa uslublarini inobatga olgan hoda ansambl jamoasini shakllantirish masalalari, ansambl sozandalariga ijrochilik salohiyatini oshirish hamda ansamblni ijodiy faoliyati, ansamblning ijodiy istiqbol rejalarini shakllantirish masalalari, ansambl o'zining faoliyati davrida bajarishi zarur bo'lgan ishlar ifodalaniladi. Bundan tashqari ushbu tashkil etilgan ansambl talabalarning estetik madaniyatini rivojlantirishdagi ro'li masalalari, qolaversa, ansambl jamoasining oliy ta'lim muassasasidagi madaniy-ma'rifiy tadbirlardagi ishtirokida repertuarni shakllantirish, umumiy olganda ansambl jamoasining oliy ta'lim muassasasidagi estetik, madaniy, ma'rifiy muhitni shakllantirishdagi o'rni hamda ro'li o'rganilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, ansambl, musiqiy cholg'ular, cholg'u ijrochiligi, sozanda, milliy musiqa, ijro, faoliyat, ijodiy, estetik madaniyat, ansambl jamoasi, ansambl repertuari, metodik tavsiyalar.

**ОРГАНИЗАЦИЯ АНСАМБЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ» В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И ВОПРОСЫ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНСАМБЛЯ**

Бахтиёржон Якубжон угли Гиёсов

Преподаватель кафедры искусствоведения Наманганского государственного
университета

E-mail: giyosovbahtiyorjon@gmail.com

Аннотация: В данной научной статье изучены организационно-правовые и научно-теоретические основы создания ансамблей национальных музыкальных инструментов в высших учебных заведениях. Рассмотрены исполнительские возможности ансамбля, требования к музыкантам с точки зрения исполнительского мастерства, а также вопросы творческой деятельности ансамбля, формирования его перспективных творческих планов и задач, необходимых для реализации в процессе деятельности. Кроме того, исследуется роль созданного ансамбля в развитии эстетической культуры студентов, а также вопросы подбора репертуара для участия ансамбля в культурно-просветительских мероприятиях высшего учебного заведения. В целом изучено значение ансамбля в формировании эстетической, культурной и образовательной среды высшего учебного заведения.

Ключевые слова: образование, ансамбль, музыкальные инструменты, инструментальное исполнительство, музыкант, национальная музыка, исполнение, деятельность, творчество, эстетическая культура, коллектив ансамбля, репертуар ансамбля, методические рекомендации.

ESTABLISHING "NATIONAL MUSICAL INSTRUMENTS" ENSEMBLES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND ISSUES OF ENSEMBLE CREATIVE ACTIVITY

Bahtiyorjon Yoqubjon o'g'li G'iyosov

Lecturer at the Department of Art Studies, Namangan State University

E-mail: giyosovbahtiyorjon@gmail.com

Abstract: This scientific article explores the organizational-legal and scientific-theoretical foundations of establishing ensembles of national musical instruments in higher educational institutions. The article discusses the performance capabilities of the ensemble, the requirements for musicians from the perspective of performance skills, as well as issues of creative activity of the ensemble, the formation of its future creative plans, and tasks necessary for implementation during its activities. Additionally, the role of the established ensemble in developing the aesthetic culture of students is analyzed, along with issues related to the selection of repertoire for the ensemble's participation in cultural and educational events at higher educational institutions. Overall, the article examines the role of the ensemble in shaping the aesthetic, cultural, and educational environment at higher educational institutions.

Keywords: education, ensemble, musical instruments, instrumental performance, musician, national music, performance, activity, creativity, aesthetic culture, ensemble team, ensemble repertoire, methodological recommendations.

Kirish: Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimiga etibor berish har qachongidanda dolzarblik kasb etmoqda. Ushbu kunlarda, bu borada qilinayotgan ishlar fikrimizning isbotidir. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi madaniyat vazirligi bilan birgalikda talaba yoshlarni milliy qadriyatlar, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, milliy musiqa asboblarida ijro etiladigan milliy va mumtoz kuylarimizni yoshlarga o'rgatish hamda milliy merosimiz yaratuvchilari va ijrochilarini rag'batlantirish, milliy musiqa ohanglarini yoshlar orasida keng yoyish, milliy musiqa merosimiz bilan yaqindan tanishtirish maqsadida 2024-yil 4-dekabrda 45-sonli qo'shma qaror qabul qilindi. Bu bo'yicha respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarida milliy musiqa cholg'ulari ansambllarini tashkil etish belgilandi. Ushbu ansambl faoliyatini tashkil etish hamda uning ijodiy faoliyatini tog'ri yo'lga qo'yish, oliy ta'lim muassasalari rahbar va hodimlari zimmasiga mas'uliyat yuklaydi. Shuning uchun oliy ta'lim muassasalarida milliy cholg'ular ansambllarini tashkil etish hamda ansambl ijodiy faoliyati masalarini ko'rib chiqish hamda ansambl tashkil etishdagi bir-qator boshqa masalarni o'rgangangan holda, tog'ri yechimlar ko'rsatish va amaliyotga tadbiq etish muhimdir.

Material va metodlar: Oliy ta'lim muassasalarida ansambllar tashkil etishda avvalo ansambl tashkil etish uchun qulay shar-sharoitlar yaratilishi zarur. Bu borada agar muassasadagi soha mutaxassislarini jalb qilish yaxshi samara beradi. Mutaxassis takliflaridan kelib chiqib zarur ishlar amalga oshirilishi lozim. Ansambl a'zolarini tanlash, ansambl tarkibiga kiruvchi cholg'ularni ajratib olish, a'zolarini ijro qila olish imkoniyatlarini inobatga olish ansambl rahbarining zimmasida bo'ladi. Bu bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarni ham o'rganish yaxshi samara berishi aniq. Ansambl ijro repertuarlari ansambl tarkibi hamda ansambl ijrochilarining cholg'u ijro eta olish

salohiyatiga bog'liqdir. Ushbu ish yuzasidan cholg'u ijrochiligi hususan, ansambl ijrochiligi hamda ijro dasturlari bo'yicha materiallar. Bundan tashqari milliy musiqa cholg'ulari ansambllarini tashkil etish hamda ularning ijodiy faoliyatlariga doir xuquqiy, nazariy-amaliy, har bir tashkil etilgan ansambl jamoasining oliy ta'lim muassasasidagi ma'naviy, madaniy muhitni shakllantirishdagi ro'li masalasiga doir materiallar to'plandi. Shuni aytib o'tish joizki, ushbu maqola mavzusi bo'yicha hali yetarlicha ishlar qilinmaganligi, ansambllar faoliyati to'laqonli ishga tushmaganligi hamda bu borada tadqiqot ishlari olib borilmaganligini aytib o'tish joiz.

Ushbu ishni o'rganish bo'yicha bir qator sohaga hos, amaliyoti va nazariyasiga aloqador bo'lgan, bevosita mavzu yuzasidan integratsiyalanadigan metodlardan foydalanildi. Bizning umumiy bir-butun ta'lim tizimimizda milliy cholg'u ansambllarini tashkil etish va ularning faoliyatiga doir manbalar, turli hildagi nashr etilgan ilmiy, o'quv-uslubiy va metodik manbalar tahlil etildi. Eksperimental metodlar ya'ni boshqa ansambllar tarkibi hamda ijro repertuarlari kuzatildi. Hamda ansamblni tashkillashtirish va uning ijodiy faoliyati masalalarini soha mutaxassislaridan so'rov metodi orqali bilib olindi. Ushbu qo'llanilgan metodlar tashkil etiladigan milliy cholg'ular ansamblining tashkil etilishi hamda ijodiy rivojlanish va oliy ta'lim tizimiga integratsiyasini ta'minlash masalalariga yechim bo'la olishi mumkin.

Natijalar: Ushbu ishni o'rganish davomida oliy ta'lim tizimida milliy cholg'u ansambllarini tashkil etish hamda uni boshqarish va boshqa bir qator masalalari yuzasidan huquqiy normativ hujjatlar o'rganib chiqildi. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan 45-sonli qo'shma qaror hamda uning ilovalarida bu borada qilinishi zarur bo'lgan ishlar ya'ni ansamblni oliy ta'lim muassasasining tegishli buyruqlari asosida shakllantirish, ansambl faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha alohida reja jadval ishlab chiqish. Ijodiy faoliyat masalalari yuzasidan har chorakda hissobot konsertini tashkil etish, ansambl jamoasini shakllantirish oliy ta'lim muassasasida kasting o'tkazish, ansambl jamoasining gastrol safarlarini tashkil etish, taniqli san'atkor ustalar bilan ansambl uchrashuvlarini uyush tirish ishlari ko'rsatilganligi va qat'iy belgilanganligi o'rganildi. Bundan tashqari ushbu qo'shma qaror doirasida ansambl jamoasi uchun cholg'u sozlarini sotib olish va ularni maxsus milliy kiyimlar bilan taminlash masalalari, talaba yoshlar orasidan saralab olingan ansambl a'zolarini rag'batlantirib borish masalalari, ansambl chiqishlarini reklama qilib borish ishlari to'laligicha belgilab qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin.

Ansamblni tashkil etish ma'lum hususiyatlarni inobatga olish lozim bo'ladi. Ya'ni milliy musiqa cholg'ulari ansamblini tashkil etishda hududlarning ijro uslublari hamda cholg'u turlarini tanlash masalalari dolzarbdir. Mahalliy uslublardan kelib chiqqan holda ansambl ijrochilari hamda ansambl tarkibiga kiruvchi cholg'ularni tanlash yaxshi samara beradi. Misol tariqasida, har bir hududning o'z urf odatlari hamda milliy ohanglaridan kelib chiqqan holda quydagicha shakllantirish tavsiya etiladi. (1-jadval) Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, milliy cholg'u ansambllarni tashkil etishda mahalliy musiqa uslublarni hamda oliy ta'lim muassasasi joylashgan hududlarni ham inobatga olish lozim. Bunda har bir hududning o'z musiqa uslubi va

o'ziga hos cholg'u sozlari hamda ushbu cholg'u sozlarining o'ziga yarasha musiqiy atmosferasi mavjud.

(1-jadval)

Farg'ona vodiysi hududidagi oliy ta'lim muassasalarida tavsiya etiladigan ansambl tarkibi.		Xorazm hududidagi oliy ta'lim muassasalarida tavsiya etiladigan ansambl tarkibi.	
Cholg'uning nomi	Ansambl tarkibidagi soni	Cholg'uning nomi	Ansambl tarkibidagi soni
Nay	2	Qo'shnay	1
Chang	1	Bo'lamon	1
Qonun	1	Garmon	3
Dutor	2	Tor	2
Ud	1	Dutor	2
Qashqar rubobi	2	G'ijjak	3
G'ijjak	3	Rubob	2
Doyra	2	nay	1
Nog'ora va boshqa zarbli cholg'ular.	4	Qayroq va boshqa zarbli cholg'ular.	4

Ansambl ijro dasturini ham ansambl tarkibiga kiruvchi musiqiy cholg'ularning ijro imkoniyatlari hamda cholg'uchilarni ijro qila olish darajalarini inobatga olib belgilash mumkin. Cholg'uchilarning ijro mahoratlarini rivojlantirishda hudud hos bo'lgan cholg'ular uchun yaratilgan o'quv hamda metodik-qo'llanmalardan foydalanish yaxshi samara beradi. Ushbu hususiyatlarni inobatga olib keyinchalik ansambl rahbari tomonidan ansamblning istiqbol rejalari hamda ijro repertuarlari shakllantiriladi hamda har bir oliy ta'lim muassasasi o'ziga hos bo'lgan ansambl jamoasiga metodik tavsiyalarni ishlab chiqish mumkin bo'ladi.

Ushbu tashkil etilgan ansambl jamoasi tomonidan ijro qilinayotgan asarlar, ular tomonidan uyushtiriladigan konsert dasturlari, oliy ta'lim muassasasi jamoasining estetik madaniyatni rivojlantiribgina qolmay balki, oliy ta'lim muassasasining yurtimizdagi va xalqaro miqyosdagi o'rnini mustahkamlashi va ta'lim muassasasining rivojlantirishida o'zining hissasini qo'shishi shubhasiz. Bu orqali talabalarining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda talabalar o'rtasida turli huquqbuzarlik hamda jinoyatlarni oldini olishda ham hizmat qiladi.

Muhokama: Mazkur tadqiqotda oliy ta'lim muassasalarida milliy cholg'u ansamblarini tashkil etish hamda ularning faoliyatini rivojlantirish masalalarini

tahlil qilamiz. O'rganish natijasida bir qator tashkiliy, ijodiy va metodik muammolar borligi ma'lum bo'ldi. Mazkur muammolarni hal qilish kompleks yondoshuvni talab qiladi.

Oliy ta'lim muassasalarida milliy cholg'u ansambllarni tashkil etish masalasi yurtimizdagi san'at va madaniyat yo'nalishlariga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalaridan tashqari hali hech qaysi oliy ta'lim muassasasida tashkil etilmagan edi. Lekin, ansamblni tashkil etish va uni ijodiy faoliyatini yurgish borasida yetakchi tashkilotlar tomonidan adabiyotlar nashr etilgan. Ushbu nashr etilgan ilmiy, metodik adabiyotlardan foydalanish yaxshi samara beradi. Ammo, biz ansambl jamoalarini turli hududlarda tashkil etilayotganligini hisobga olsak, Hududiy musiqa uslublarini inobatga olgan holda cholg'ularni tanlash, ansambl qamrov darajasini oshishiga, yoshlar orasida milliy musiqamizning keng yoyilishini taminlashda muhim omildir.

Xulosa: Demak, oliy ta'lim muassasalarida milliy cholg'u ansambllarini tashkil etilishi, yoshlarning ma'naviy-estetik ongini shakllantirishda muhimdir. Jamoani tashkil etilishida oliy ta'lim muassasasining o'zi ham asosiy tashabbuskor sifatida ansambl jamoasiga yetarli shart-sharoitlarni yaratib berishi muhimdir. Har bir hudud musiqa madaniyatidan kelib chiqqan holda ansambl jamoasini shakllantirish lozim. Ansambl ijodiy jarayonlarni tashkil etish va rivojlantirish borasida, oliy ta'lim muassasasi hamda badiiy jamoaning rahbari tomonidan sohaning yetakchi ta'lim muassasalari chop etgan o'quv hamda metodik qo'llanmalardan foydalanish yaxshi samara beradi. Ushbu aytib o'tilgan shart-sharoitlar yaratib berilsa, ta'lim muassasasidagi talaba yoshlarning ijodiy muhiti hamda oliy ta'lim muassasasi jamoasining ham madaniy estetik ongini rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining 2024-yil 29-Noyabrdagi Oliy ta'lim muassasalarida "Milliy musiqa cholg'ulari" ansambllarini tashkil etish to'g'risidagi 45-sonli qo'shma qarori.
2. Karimov O. "Oliy ta'lim tizimida milliy musiqa cholg'ularining o'rni". Toshkent, 2017 yil.
3. Qosimov R. "Ansambl ijrochiligi va uning ta'lim jarayonidagi roli". Samarqand, 2020 yil.
4. Giyosov Bakhtiyorjon Yakubjon ugli. (2022). ORGANIZATIONAL LEGAL BASIS OF TEACHING IN THE EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN. *Conferencea*, 197–200. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/886>
5. Ibragimov A. A., Toshpulatova S. A. K., Giyasov B. Y. O. Music culture during the formation of the uzbek people (XI-XV centuries) //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 177-183.